

TO'PALANG SUV OMBORINING TURISTIK IMKONIYATLARI

Usmonova Yulduz Shavkatovna

Boboaliyeva Dilnura Sobirjon qizi

Termiz davlat pedagogika instituti

Geografiya ta'lim yo'naliishi talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19553011>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Surxondaryo viloyatining eng yirik gidrotexnik inshootlaridan biri — To'palang suv omborining turistik imkoniyatlari tahlil qilinadi. Hududning ekologik, rekreatsion va sanoat turizmi yo'nalishidagi salohiyati, uning o'ziga xos iqlimiy xususiyatlari hamda sayyohlar uchun yaratilgan yangi imkoniyatlar yoritib berilgan. Maqola ichki va tashqi turizmni rivojlantirishda ushbu maskanning tutgan o'rni va istiqboldagi rejalarga bag'ishlanadi.

Kalit so'zlar: To'palang, Surxondaryo turizmi, ekoturizm, Hisor tog'lari, sanoat turizmi, rekreatsiya, gidrotexnika.

Abstract: This article analyzes the tourism potential of the Topalang Reservoir, one of the largest hydraulic structures in the Surkhandarya region. The potential of the area in the directions of ecological, recreational, and industrial tourism, its unique climatic features, and new opportunities created for tourists are highlighted. The article is devoted to the role of this destination in the development of domestic and foreign tourism and future plans.

Keywords: Topalang, Surkhandarya tourism, ecotourism, Hissar Mountains, industrial tourism, recreation, hydraulics.

Özet. Bu makalede, Surhanderya bölgesinin en büyük hidroteknik yapılarından biri olan To'palang Barajı'nın turistik imkanları analiz edilmektedir. Bölgenin ekolojik, rekreasyonel ve endüstriyel turizm alanlarındaki potansiyeli, kendine özgü iklim özellikleri ve turistler için oluşturulan yeni imkanlar ele alınmıştır. Makale, bu merkezin iç ve dış turizmin geliştirilmesindeki rolü ile gelecekteki planlara odaklanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: To'palang, Surhanderya turizmi, ekoturizm, Hisar Dağları, endüstriyel turizm, rekreasyon, hidroteknik.

Kirish.

O'zbekiston hududida suv resurslaridan samarali foydalanish maqsadida ko'plab suv omborlari barpo etilgan. Bu suv omborlari nafaqat qishloq xo'jaligini suv bilan ta'minlash, balki hududlarning ekologik holatini yaxshilash, energetika va baliqchilikni rivojlantirishda ham muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, ayrim suv omborlari o'zining tabiiy go'zalligi va geografik joylashuvi bilan turizm va rekreatsiya uchun ham qulay maskan hisoblanadi. Bunday maskanlar orasida Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanida joylashgan To'palang suv ombori alohida o'ringa ega. Hisor tog' tizmalari bag'ridagi ushbu ob'ekt nafaqat strategik suv zaxirasi yoki energetika manbai, balki o'zining betakror manzarasi bilan "O'zbekiston Shveysariyasi" degan nomga munosib ko'rilayotgan yangi turistik yo'nalishdir. To'palang suv ombori dengiz sathidan qariyb 1500 metr balandlikda joylashgan bo'lib, u inson qo'li bilan yaratilgan ulkan mo'jizadir. Balandligi 165 metrdan ziyod bo'lgan mahobatli to'g'on tepasidan qaraganda, quyida moviy rangga bo'yalgan bepoyon suv havzasi va atrofda osmon bilan bo'ylashgan qoyali tog'lar namoyon bo'ladi. Bu manzara har qanday sayyohni hayratga solishi shubhasiz.

To'palang suv omborining tarixi o'tgan asrning 60-yillari oxiriga borib taqaladi. Qurilish ishlari deyarli 20 yil davom etgan va 1982-yilda asosiy bosqichlar boshlangan. To'g'on

balandligi: Suv ombori to'g'onining balandligi 165 metrni tashkil etadi, yer ostidagi 22 metrlik poydevori bilan qo'shilganda umumiy balandlik 187 metrga yetadi. Suv sig'imi: Dastlabki loyihada 380 million kub metr bo'lgan sig'im modernizatsiyadan so'ng 500 million kub metrga yetkazilgan. Sug'orish imkoniyati: Suv ombori Surxondaryo viloyatining 103 ming gektardan ortiq yer maydonini sug'orish imkonini beradi. Hidroenergetika: Sanoat Turizmining Markazi. To'palang GES modernizatsiyadan so'ng O'zbekistondagi Chorvoq GESidan keyingi ikkinchi yirik gidroenergetika inshootiga aylandi. Stansiyada har birining quvvati 145 megavattli ikkita yangi agregat o'rnatildi va umumiy quvvat 175 MVtga yetkazildi. Bu yerda yiliga qo'shimcha 467 million kVt/soat elektr energiyasi ishlab chiqariladi, bu esa sanoat turizmi (industrial tourism) ishqibozlari uchun ulkan muhandislik ob'ekti sifatida xizmat qiladi.

Turistik Imkoniyatlar va Yangi Loyihalar.

2024-yildan boshlab To'palang suv ombori hududida turizmni rivojlantirishning yangi bosqichi boshlandi. Ushbu loyiha doirasida bir nechta yangi tashabbuslar amalga oshirilmogda: Ekoturizm maskanlarini rivojlantirish. Suv ombori atrofida piyoda yo'laklari, ekologik kuzatuv punktlari, foto-observatsiya joylari va tabiat qo'ynidagi dam olish zonalarini tashkil qilinmogda. Bu sayyohlarga tabiat bilan yaqin aloqada bo'lish, ekologik bilimlarni oshirish va dam olish imkoniyatini beradi. Turistik infratuzilma yaratish. Hududda kichik mehmonxonalar, dam olish pavilonlari, kafelar va sport maydonchalari qurilishi rejalashtirilmogda. Shu bilan birga, suv bo'yidagi faoliyatlarni tartibga solish, qayiq va baliq ovlash zonalarini xavfsiz qilish ham ko'zda tutilgan. Mahalliy aholini jalb qilish. Yangi turizm loyihalari orqali hududdagi aholi ish bilan ta'minlanadi, shu bilan birga turizm sohasida xizmat ko'rsatish, gidlik va qo'shimcha iqtisodiy faoliyatlarni rivojlantirish imkoniyati paydo bo'ladi. Ekologik va madaniy turizmni rivojlantirish. Hududda ekologik turizm bilan bir qatorda mahalliy an'analar, hunarmandchilik va qishloq madaniyatini tanituvchi ekskursiyalar tashkil qilinadi. Bu sayyohlarga nafaqat dam olish, balki madaniy tajriba olish imkonini beradi. Barqaror turizmni ta'minlash. Yangi loyihalarda suv omborining tabiiy muvozanatini saqlash, chiqindilarni kamaytirish va ekologik himoya choralarni kuchaytirish ko'zda tutilgan. Bu esa hududning uzoq muddatli turizm rivojlanishi uchun asos yaratadi. Toza ichimlik suvi loyihasi: Suv omboridan Surxondaryoning 8 ta tumanini va Termiz shahrini toza suv bilan ta'minlaydigan 361 km dan ortiq magistral quvur yotqizildi. Bu loyiha hududning ekologik jozibadorligini yanada oshirdi.

Xulosa qilib aytganda, To'palang suv ombori Surxondaryo viloyatining muhim gidrotexnik inshootlaridan biri hisoblanadi. Ushbu suv ombori, avvalo, qishloq xo'jaligi yerlarini sug'orish, suv zaxirasini tartibga solish hamda hududni suv bilan ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, u tabiiy landshaftlari, tog' manzaralari va musaffo suvlari bilan ajralib turadigan noyob hududlardan biridir. To'palang suv ombori joylashgan hududning tabiiy sharoiti turizmni rivojlantirish uchun juda qulay hisoblanadi. Suv ombori atrofidagi tog'li hududlar, toza havo, boy o'simlik dunyosi va sokin muhit dam olish va sayyohlik faoliyati uchun katta imkoniyat yaratadi. Bu hududda ekologik turizm, tog' turizmi, sport turizmi hamda suv bo'yida dam olish kabi turizm turlarini rivojlantirish mumkin. Shuningdek, suv ombori hududida turizm infratuzilmasini rivojlantirish, dam olish maskanlari, sayyohlik yo'nalishlari va xizmat ko'rsatish tizimini tashkil etish orqali hududga ko'proq sayyohlarni jalb qilish mumkin. Bu esa mahalliy aholi uchun yangi ish o'rinlari yaratish, hudud iqtisodiyotini rivojlantirish hamda ichki turizmni yanada kengaytirishga xizmat qiladi. Kelajakda To'palang

suv ombori hududidan turizm maqsadlarida samarali foydalanish, ekologik muvozanatni saqlagan holda turizmni rivojlantirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Agar bu hududda zamonaviy turistik infratuzilma yaratilsa va tabiiy resurslardan oqilona foydalanilsa, To‘palang suv ombori nafaqat Surxondaryo viloyatining, balki O‘zbekistonning muhim turistik maskanlaridan biriga aylanishi mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O‘zbekiston Respublikasining “Turizm to‘g‘risida”gi Qonuni, O‘RQ-549-sonli, 2019-yil 18-iyul.
2. O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi (2000–2005), To‘polon (To‘palang) suv omboriga oid qismlar.
3. ICOLD (International Commission on Large Dams), World Register of Dams (Suv omborlarining jahon reyestri).
4. Sodikov, A., "Suv omborlarining qishloq xo‘jaligidagi ahamiyati", darslik va ilmiy maqolalar.